

DE VOORRAAD-CONTROLE IN ENGELAND EN AMERIKA

door

D. P. Porrey

Onder de titel „De voorraad-contrôle in de literatuur” heeft Drs. S. Kleerekoper in de jaargangen 1934 en 1935 van het M.A.B. een beschouwing gewijd aan de toen geldende beroepsopvattingen omtrent het probleem van de voorraad-contrôle. Na uitvoerige bespreking van de eigen opvatting worden de opvattingen weergegeven van Sternheim en Belle en ten slotte het Amerikaanse standpunt zoals dat in de 4e druk van Montgomery's Auditing voorkomt.

Het artikel is nog steeds van groot belang voor de bestudering van het Nederlandse standpunt. De ontwikkeling van de accountancy in de Angelsaksische landen vertoont vooral in Amerika de laatste jaren een zodanige groei, dat het de moeite loont na te gaan op welk punt de ontwikkeling van de voorraad-contrôle in Engeland en Amerika thans gekomen is.

Bij de bestudering van dit onderwerp is in hoofdzaak gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

- Engeland — Spicer & Pegler, *Practical Auditing* 9e dr. '49.
F. R. M. de Paula, *The Principles of Auditing Tenth Edition*, Herdruk 1948.
- Amerika — R. H. Montgomery, *Auditing, Seventh Edition*, 1949.

Engeland.

Spicer & Pegler — Het standpunt dat door de schrijver wordt ingenomen komt op het volgende neer;

De waardering van de goederenvoorraad is van groot belang bij het bepalen van het winstcijfer. Mede hierdoor vormt de verificatie van dit actief een belangrijk onderdeel van de taak van de accountant. Deze verificatie geeft echter veel meer moeilijkheden dan bij andere activa daar in de administratie meestal niet wordt aangetekend wat aanwezig zou moeten zijn. Bij de toepassing van een goede voorraad-administratie is er een belangrijke steun aanwezig om de accountant te bevredigen t.a.v. de juistheid van de voorraad, maar in de meeste gevallen is het bijhouden van zo'n gedetailleerde administratie niet goed uitvoerbaar. Men kan niet van de accountant verwachten dat hij het bestaan van elke post van de voorraad verifieert door eigen waarneming. Hij is geen taxateur en de technische kennis die hij bezit zal als regel niet voldoende zijn om zich een mening te vormen ten aanzien van de juiste waardering van de voorraad. Gewoonlijk is de accountant dus niet in staat het bestaan van de voorraad te verifiëren, noch door het terugvallen op de voorraad-administratie (daar die in de meeste gevallen niet bestaat) noch door werkelijke inspectie en hij kan zich niet verzekeren van de juistheid van de waarde via methodes die beschikbaar zijn in geval van andere activa, zoals b.v. beleggingen.

Bij de verdere bespreking van dit onderwerp worden op blz. 450 e.v. enkele rechterlijke beslissingen aangehaald waaronder het bekende Kingston Cotton Mill case (1896!).

Uit hetgeen hieromtrent wordt opgemerkt kan men niet anders con-

cluderen dan dat de ontwikkeling van de verantwoordelijkheid van de Engelse accountant voor de aanwezigheid en de waarde van de goederen-voorraad nog steeds belangrijk wordt beïnvloed door bovengenoemde rechterlijke uitspraak, waarin wordt gezegd: "that an auditor is not a valuer; that it is not his business to take stock; that in the absence of suspicious circumstances he is entitled to rely upon the representation of responsible officials; and that he is not guilty of negligence if he accepts the certificate of such persons as to the value of the stock — in — trade".

De bewerker van deze 9e druk wijst er echter op dat hoewel het bovenstaande als het algemene standpunt in Engeland kan worden beschouwd er toch ook wel stemmen op gaan om het Amerikaanse standpunt in te nemen en "physical verification" van voorraden als normale "auditing practice" te beschouwen.

De waarde hiervan wordt door de schrijver niet hoog aangeslagen in verband met de ondeskundigheid van de accountant ten aanzien van soorten en kwaliteiten. Men mag volgens schr. van de accountant niet verwachten, dat hij verantwoordelijkheid aanvaardt voor werk dat hij op grond van zijn opleiding niet deugdelijk kan doen. De enige "physical examination" van de voorraad waarop vertrouwd zou kunnen worden zou dezulke zijn, die uitgevoerd wordt door beroepstaxateurs met speciale kennis van de bepaalde branche.

Volgens schr. staat vast dat de accountant niet mag vertrouwen op de verklaring van een "trusted official" zonder enige poging aan te wenden om de juistheid van deze verklaring te verifiëren. (Dit gaat toch reeds heel wat verder dan het Kingston Cotton Mill case zou doen vermoeden, P.). Daartoe neemt men zijn toevlucht tot steekproeven. Hoe men deze steekproeven zal nemen hangt af van de aard der onderneming en de gevoerde administratie. In sommige gevallen zal het echter mogelijk zijn de totale quanta der gekochte en verkochte goederen vast te stellen en rekening houdend met de beginvoorraad kan dan de eindvoorraad kwantitatief worden bepaald. In andere gevallen zal het mogelijk zijn het artikel kwantitatief vanaf de inkoop te volgen zodat de niet verkochte hoeveelheid op deze wijze kan worden vastgesteld.

In de meeste gevallen zal de aard van de onderneming en/of de administratie zich daartoe echter niet lenen en de accountant moet dan steunen op zulke steekproeven als in de gegeven omstandigheden mogelijk zijn. In een 14 tal punten wordt dan verder aangegeven wat de accountant meestal aan de controle van de voorraad zal moeten doen. Ik noem hiervan voorraadlijsten nauwkeurig nagaan ter controle of het goederen zijn waarin normaal gehandeld wordt, de kladopname-lijsten checken met de netlijsten om na te gaan of geen veranderingen zijn aangebracht enz. enz. Daarnaast neemt het probleem van de waardering van de voorraad zowel in de Engelse als in de Amerikaanse literatuur een bijzondere plaats in. Zeer uitvoerig worden een aantal waarderings mogelijkheden besproken. Aangezien dit buiten het kader van dit artikel valt ga ik hierop niet verder in.

Als de accountant op deze wijze tot de overtuiging is gekomen dat het voorraadjfer juist is, is het niet de gewoonte dat hij dit punt in zijn rapport ter sprake brengt. Waar echter tengevolge van de aard van de onderneming of de wijze waarop de voorraad is opgenomen de accountant niet geheel bevredigd is t.a.v. de voorraad acht de schr. het raadzaam dat in het rapport wordt vermeld "that he has accepted the certificate of

the officials", zo nodig onder het maken van een voorbehoud al naar bevind van omstandigheden.

Ik wil deze weergave van het door Sp. & P. gegeven Engelse standpunt niet beëindigen zonder vermelding van het volgende citaat uit Hoofdstuk V par. 4 "Stock — in Trade" onderdeel

a "Method of Stock-taking". We lezen hier:

"Stock should be taken immediately after the close of business on the last day of the period, one person calling out the quantities and description of the goods, and another entering them on the stock sheets."

Dit typeert de wijze van behandeling van deze materie in dit boek. Pijnlijk nauwkeurig in vaak onbelangrijke details, doch nergens een strak principiële lijn, nergens een theoretische opzet en bespreking van de goederen-beweging in onze geest. Alles is incidenteel en hangt af van de omstandigheden van het bepaalde geval.

F. R. M. de Paula — Hij vindt de positie v.d. accountant t.a.v. de voorraad zeer moeilijk, maar acht het voor de accountant zelf practisch onmogelijk de voorraad op te nemen en te waarden. Er is voor hem geen zeker middel om het bestaan van dit actief te controleren zoals bij kasgeld, banksaldi, beleggingen enz. In feite heeft de accountant minder controle over dit actief dan hij over enig ander actief heeft en hij is genoodzaakt in zeer sterke mate te steunen op de interne controle te dien aanzien en op de verklaringen van de leiders. Schr. noemt dan een aantal "principal errors" waarop de accountant moet letten zoals foutieve opstellingen en berekeningen, onjuiste prijzen enz.

Als er een voorraad administratie is zal dit van grote betekenis zijn voor de accountant. Grote verschillen tussen voorraadlijsten en de voorraad administratie moeten zorgvuldig onderzocht worden. Bij de voorraad-opname moeten zoveel mogelijk personen helpen en "responsible officials" dienen het werk te controleren. Ieder die deelneemt aan de voorraad-opname dient de lijsten te paraferen die hij opgenomen heeft en een verantwoordelijk functionaris dient een het geheel omvattende verklaring af te geven inhoudende dat de voorraad juist is opgenomen, alsmede de basis waarop gewaardeerd is.

Nadat de accountant het gehele systeem van voorraad opname heeft nagegaan alsmede de basis van de waardering dient hij de voorraadlijsten zover mogelijk te checken en te controleren. Hiervoor geeft de schrijver een 13 tal punten.

Bij de bespreking van het Kingston Cotton Mills case merkt de schrijver ten aanzien van de uitspraak dat de accountant mag vertrouwen op het certificaat van verantwoordelijke functionarissen het volgende op: "an auditor to-day would be running considerable risks if he acted too literally upon this decision, which is an old one, and opinions and practice have changed greatly since this case was decided", en enkele regels verder "In order therefore, that the audit may be of some real value, the auditor must test the Stock as far as is reasonably possible".

Ook hier dus nergens sprake van een theoretisch fundament ter bepaling van wat de accountant moet doen. Slechts steekproeven en nog eens steekproeven en men laat het geheel over aan het subjectieve oordeel van de accountant hoe hij in elk bijzonder geval deze steekproevencontrole zal inkleden. Hoewel de verantwoordelijkheid van de accountant voor de juistheid van de goederenvoorraad m.i. wat meer wordt geaccen-

tueerd dan in het werk van Spicer & Pegler, komt de behandeling van de goederen-beweging van theoretisch standpunt gezien als geheel daar toch niet bovenuit. Ik moet hierbij opmerken dat de 10e editie van dit boek werd gedrukt in 1943 en daarna onveranderd is herdrukt in 1944, 1947 en 1948. Het boek is dus in feite enkele jaren bij de ontwikkeling ten achter en de publicatie van de sinds 1943 door het Engelse Institute uitgegeven recommendations in Appendix "C" achterin het boek heeft dit bezwaar maar zeer ten dele kunnen opheffen.

Amerika.

Montgomery — De Amerikaanse opvattingen en vooral de ontwikkeling van de laatste 10 à 15 jaren getuigen van een groter aanpassingsvermogen in de beroepsopvattingen dan in Engeland. Terwijl men zich in Engeland slechts schoorvoetend en met grote moeite tracht los te maken van de "Cases" van het eind van de vorige eeuw, ziet men in Amerika na het fraude geval bij de mailorderonderneming Mc. Kesson & Robbin in 1938 een ogenblikkelijke reactie van het American Institute of Accountants dat reeds in October 1939 de "Extensions of Auditing Procedure" door de algemene ledenvergadering ziet goedgekeurd. Als algemeen standpunt wordt aanvaard dat "physical inventory taking" als normale "auditing procedure" beschouwd dient te worden. Dit kan gebeuren in de vorm van het opnemen van de gehele voorraad op één moment of periodiek doorlopend als er een behoorlijke voorraad administratie is of in de vorm van een combinatie van deze twee systemen.

Montgomery wijst er op dat de grote moeilijkheid t.a.v. de goederen-voorraad zit in het feit dat de voorraden steeds wisselen in samenstelling. Onder deze omstandigheden acht hij het volkomen logisch dat de public accountant niet de verantwoordelijkheid aanvaardt van een taxateur. Als regel zal hij zich echter een behoorlijk gefundeerd oordeel over de goederen-voorraad kunnen vormen o.a. door middel van „review and tests" van het systeem van de interne controle, analyse van de voorraad-administratie, waarnemen door middel van steekproeven van de voorraden waar dit mogelijk en redelijk is en onderzoek van voorraad-opname lijsten inclusief steekproeven naar hoeveelheden en prijzen. Ik moge de lezer in dit verband verwijzen naar het artikel van Drs Kleerekoper — „De steekproeven in de literatuur" in het M.A.B. van 1933.

Ook bij Montgomery ontbreekt een theoretische behandeling van goederenbeweging en wordt naar Nederlandse opvattingen het werken met steekproeven en het „steunen op de interne controle" te veel op de voorgrond geschoven. Ik betwijfel echter of de practijk van de accountantscontrole van de goederenbeweging bij de grote ondernemingen in Amerika in belangrijke mate verschilt van de practijk van deze controle bij de grootste ondernemingen in Nederland.

Een wezenlijk verschil tussen Engeland en Amerika zie ik in het feit dat men de opname in natura door de accountant in Amerika beschouwt als "normal auditing procedure". In Engeland is men althans in de hiervoor besproken litteratuur nog niet zo ver. Dat men echter naar het Amerikaanse standpunt toegroeit en vooral ook na de jongste wijziging in de Companies act verder naar dat standpunt zal moeten toegroeien staat voor mij vast.